

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Очилов Улугбек Усмонович

*PhD, доцент, СамДТУ Дипломдан кейинги таълим
факултети Психиатрия курси мудири. СамДТУ Илмий
кенгаши котиби. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Шавази Наргиз Нуралiena

*DSc. Доцент, СамДМУ 3-сон акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири <https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Юлдашев Равшан Захидович

*Тоҷикистон Давлат тиббиёт университети Онкология
ва нур таъхиси кафедраси мудири, Тиббиёт фанлари
доктори, Профессор, Душанбе, Тоҷикистон.
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Сандов Сандамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Очилов Улугбек Усманович

PhD, доцент, заведующий курсом психиатрии
факультета постдипломного образования СамГМУ.
Секретарь Ученого совета СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>

Шавази Наргиз Нуралиевна

DSc. доцент, заведующая кафедрой
акушерства и гинекологии N 3 СамГМУ.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>

Юлдашев Рашид Захидович

Заведующий кафедрой Онкологии и лучевой
диагностики Таджикского медицинского университета,
д.м.н., профессор, Душанбе, Таджикистан
<https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>

Саидов Сандамир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine, Tashkent
Medical Academy. ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Ochilov Ulugbek Usmanovich

*PhD, Docent, Head of the Psychiatry Course at the Faculty of
Postgraduate Education of SamSMU. Secretary of the Academic
Council of SamSMU. <https://orcid.org/0000-0003-3553-8727>*

Shavazi Nargiz Nuraliyena

*DSc, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics
and Gynecology N 3 of Samarkand State Medical University.
<https://orcid.org/0000-0001-7859-9955>*

Yuldashev Ravshan Zakhidovich

*Head of the Department of Oncology and Radiation Diagnostics
at Tajik State Medical University, Doctor of Medical Sciences,
Professor. Dushanbe, Tajikistan <https://orcid.org/0009-0002-7165-5373>*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Shukrullayeva G.J., Axmedov A.A.**
THE CONDITION AND FEATURES OF HARD TISSUES OF TEETH DURING PREGNANCY.....10
2. **Vokhidov E.R.**
ASSESSMENT OF DENTAL STATUS AND ORAL HEALTH IN PREGNANT WOMEN.16
3. **Kuliev O.A., Karabaev A.G.**
PATHOGENETIC BASIS OF REPRODUCTIVE SYSTEM DISORDERS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD.....21

THERAPY

4. **Musayeva L.J., Yakubov A.V., Zufarov P.S., Abdusamatova D.Z., Saidova Sh.A., Pulatova N.I.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF REBAMIPID IN THE TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....26
5. **Yakubov A.V., Musayeva L.J., Akbarova D.S., Saidova Sh.A., Aripdjanova Sh.S., Avazova G.N.**
THE CURRENT ROLE OF MACROLYDES IN THE TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA.....31
6. **Khasanjanova F.O., Mamatova N.T.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....37
7. **Makhmudova N.M.**
PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP.....43

SURGERY

8. **Kurbaniyazov Z.B., Mukhiddinov B.X., Askarov P.A.**
ASSESSMENT OF RENAL DYSFUNCTION IN YOUNG PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME AS AN INDEPENDENT PREDICTOR OF DISEASE PROGNOSIS.....50
9. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
PROGNOSTIC FACTORS FOR CHOOSING THE VOLUME OF OPERATION IN TOXIC FORMS OF GOITER.....59
10. **Makhmudov T.B., Sherbekov U.A., Kurbaniazov Z.D.**
EFFICIENCY OF PLASMAPHORESIS IN PREOPERATIVE PREPARATION OF PATIENTS WITH SEVERE THYROTOXICOSIS.....69
11. **Mardonov B.A., Kurbaniyazov Z.B., Rakhmanov K.E.**
COMPLEXITY AND FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF POSTCHOLECYSTECTOMY SYNDROME.....78
12. **Egamberdiyev A.A.**
ENDOVIDEOSURGICAL METHODS FOR THE TREATMENT OF ESOPHAGEAL HIATAL HERNIAS.....84
13. **Abdullayev S.A., Xudoynazarov U.R., Boysariyev Sh.U.**
PROBLEMS OF TREATMENT OF PURULENT-INFLAMMATORY COMPLICATIONS OF SOFT TISSUES IN SINDROME DIABETES MELLITUS FUT.....89

14. **Daminov F.A., Bobokulov A.U.**
PATHOGENETIC ANALYSIS OF GASTRODUODENAL ULCER (LITERATURE REVIEW).....94
15. **Jurayev O.U., Kurbaniyazov Z.B., Khursanov Y.E.**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF ACUTE VARICOTROMBOPHLEBITIS AND RESULTS RESEARCH VENOUS SYSTEMS LOWER LIMBS.....101
16. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
THE NATURE OF THE MICROFLORA OF THE ABDOMINAL CAVITY DEPENDING ON THE PH VALUES IN PERFORATED DUODENAL ULCER.....108
17. **Shonazarov I.Sh., Oblokulov Z.T.**
OPTIMIZATION OF SURGICAL TREATMENT TACTICS IN PATIENTS WITH PERFORATED DUODENAL ULCER.....113
18. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T.**
CHOICE OF SURGICAL INTERVENTION IN CHRONIC HAEMORRHOIDS.....122
19. **Raxmatov B.X., Xujabaev S.T., Dusiyarov M.M.**
DYNAMICS OF THE WOUND PROCESS AFTER HAEMORRHOIDECTOMY.....126

PEDIATRICS

20. **Garifullina L.M.**
FEATURES OF FORMATION OF RISK FACTORS FOR THE EMERGENCE OF METABOLIC SYNDROME IN CHILDREN WITH ABDOMINAL OBESITY.....133
21. **Yuldashev B.A., Murodova M.D.**
SUBJECTIVE AND OBJECTIVE CLINICAL SYMPTOMS OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE.....140
22. **Begnaeva M.U., Siddikov O.U.**
INCIDENCE AND RISK FACTORS OF DRUG POISONING IN CHILDREN.....146
23. **Ulugmuratov A.A.**
EFFECTIVENESS OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR INTESTINAL OBSTRUCTION IN CHILDREN.....152

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

24. **Ibragimov D.D., Boymuradov Sh.A., Baratova Sh.N.**
INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH COMBINED INJURIES OF FACIAL BONES WITH ASSESSMENT OF THE HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY.....156
25. **Islamova N.B.**
INCREASING THE EFFICIENCY OF DENTAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH COMPLETE ADENTIA.....163
26. **Khanazarov D.A.**
ON THE ISSUE OF ODONTOPREPARATION IN ORTHOPEDIC DENTISTRY.....168

PSYCHONEUROLOGY

27. **Mirdjurayev E.M., Samiyev A.S., Bobomurodov G.A.**
INNOVATIVE METHODOS FOR REHABILITATION OF STROKE COMPLICATIONS.....178
28. **Muzaffarova N.Sh., Shirinov Sh.U.**
THE COURSE OF HEADACHE IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE.....183

29. **Xudaybergenov N.Y., Kilichev I.A., Adambaev Z.I., Samiyev A.S.**
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC ACTIVITY ON THE DEVELOPMENT OF BRAIN STROKES.....188
30. **Sabirov D.M., Eshonov O.Sh., Batirov U.B., Khaydarova S.E.**
MONITORING OF HEMATOLOGICAL INDICES IN PREDICTING OUTCOMES IN CEREBROVASCULAR CRITICAL CONDITIONS.....192
31. **Umirova S.M.**
CORRECTION OF DIABETIC POLYNEUROPATHY NIVALIN WITH PHARMACOPUNCTURE METHOD.....199
32. **Khakimova S.Z.**
REDUCING THE INTENSITY OF COMPLICATIONS WITH THE HELP OF REHABILITATION IN PATIENTS WITH PARKINSON'S DISEASE.....205
33. **Haydarova S. Kh., Sharipov R.Kh., Mavlyanova Z.F., Xudoyqulova F.**
FEATURES OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THE BACKGROUND OF LONG-TERM EFFECTS OF PERINATAL LESIONS OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....210

OTORHINOLARYNGOLOGY

34. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E.**
PREDICTORS OF CLINICAL OUTCOME IN SENSORINEURAL HEARING LOSS.....219
35. **Lutfullaev U.L., Kobilova Sh.Sh., Safarova N.I., Madaminova N.E., Zoirov O.T., Buronov F.Y., Makhamov Kh.O.**
EFFECTIVENESS OF PROLONGED ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....226
36. **Raupova K.M., Nasretdinova M.T.**
PROFESSIONAL HARDNESS OF HEARING UNDER THE INFLUENCE OF THE STRONG INTERRUPTED NOISE.....235
37. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.** MANAGEMENT OF OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN DIFFERENT COUNTRIES.....241
38. **Nasretdinova M.T., Xayitov A.A., Dustboboyev D.S., Normurodov N.A.**
CHRONIC EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN: CYTOLOGICAL ASPECTS OF CONFIRMATION OF STAGES OF THE DISEASE.....248
39. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MICROFLORA IN CHRONIC POLYPOUS SINUSITIS.....255
40. **Nasretdinova M.T., Omonova M.Sh.**
MANAGEMENT OF CHRONIC POLYPOUS RHINOSINUSITIS.....261

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

41. **Boyko E.V., Tychiev A.P.**
RESULTS OF TRIMODAL THERAPY FOR INVASIVE BLADDER CANCER.....265
42. **Xamidov O.A.**
CURRENT STATE OF MEDICAL RADIOLOGY IN THE WORLD.....270
43. **Jumanov Z.E., Xamidov O.A., Beknazarova X.N.**
MODERN METHODS OF VISUALIZATION OF GALLBLADDER DISEASES.....295
44. **Raximov N.M, Shaxanova Sh.Sh, Raxmonov K.A.**
S100 PROTEIN EXPRESSION AND THEIR SIGNIFICANCE IN DISSEMINATED BREAST CANCER.....302
45. **Urozov N.E., Vypova N.L., Nishanov D.A., Madaliyev A.A., Ibragimov Sh.N., Enikeeva Z.M.**
STUDY OF TOXICOLOGY OF THE ANTITUMOR DRUG KOLKHIPRIT-NEO (K-20).309

46. **Ulmasov F.G., Esankulova B.S.**
IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE OVARIAN CANCER
MICROENVIRONMENT AT DIFFERENT STAGES: THE ROLE OF IMMUNE CELLS IN
TUMOR PROGRESSION.....318
47. **Akramov A.R.**
DYNAMICS OF INCIDENCE, AGE AND MORPHOLOGICAL FEATURES PRIMARY
BRAIN TUMORS ACCORDING TO THE DATA OF THE SAMARKAND BRANCH
RSSPMC ONCOLOGY AND RADIOLOGY.....322

MORPHOLOGY

48. **Yusupova N.A., Oripov F.S.**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER
THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....328
49. **Kim T.A., Mavlyanova Z.F., Tastanova G.E.**
INSULIN-PRODUCING FUNCTION OF THE PANCREAS, LIPID PEROXIDATION
INDICATORS AND ANTIOXIDANT DEFENSE SYSTEMS IN RATS EXPOSED TO
LEAD.....336
50. **Zohidova S.H., Mamataliyev A.R.**
MORPHOLOGY OF EXTRAHEPATIC BILE DUCTS IN LABORATORY ANIMALS
AFTER EXPERIMENTAL REMOVAL OF THE GALLBLADDER.....340
51. **Khamidova F.M., Narzikulov Sh.F.**
MORPHORANGENOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INFLAMMATORY
PROCESSES OF THE RESPIRATORY ORGANS.....346
52. **Davronova M.Sh., Ilyasov A.S., Avezov A.U., Aytimova G.Y.**
INFLUENCE OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
THE PANCREAS.....358
53. **Khoshimov B.L., Akhmedova S.M.**
INFLUENCE OF METABOLIC SYNDROME ON ARTERIES.....363
54. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.** IMMUNOHISTOCHEMICAL
ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES THAT DEVELOPED IN THE TISSUE
STRUCTURES OF THE DUODENUM UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY
DRINKS.....375
55. **Babajanov T.Zh., Ilesov A.S., Avezov A.U., Aitimova G.Y.**
STUDY OF EFFECTS OF ENERGY DRINKS ON MORPHOLOGICAL AND
MORPHOMETRIC STATE OF DUODENAL TISSUE STRUCTURES IN RATS.....381
56. **Kurbanov G.T.**
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION AND STRUCTURE OF THE MAMMALIAN
RESPIRATORY TRACT.....388
57. **Juraev K.D., Islamov Sh.E.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PARAMETERS OF THE THYMUS
GLAND IN CHILDREN.....393
58. **Khasanova D.A., Azimova Z.S.**
FEATURES OF LUNG MORPHOLOGY UNDER INFLUENCE OF DYES AND ITS
PHYTCORRECTION.....401
59. **Samieva U. Gulnoza, Rakhmonov T. Sardor.**
PATHOPHYSIOLOGY OF IRON DEFICIENCY IN HEART FAILURE.....411

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

60. **Nuritdinov U.A., Fattakhov R.A.**
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH UNILATERAL ANTERIOR DISCLOSATION OF THE TMJ ARTICULAR DISC.....417

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

61. **Indiaminov S.I., Shoyimov Sh.U., Sagdullayev N.N.**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HEAD STRUCTURE INJURIES IN PEDESTRIANS INJURED AS A RESULT OF COLLISIONS WITH MOVING VEHICLES.....424

INFECTIOUS DISEASES

62. **Bustanov Sh.Y.**
ETIO-PATHO-MORPHOGENESIS OF COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....429
63. **Adjablaeva N. Dinara, Parpieva N. Nargiza**
STRUCTURE OF SOMATIC PATHOLOGY FEATURES OF EPIDEMIOLOGICAL HISTORY DURING THE DEVELOPMENT OF LTBI AND ITS PROGRESSION IN CHILDREN.....438

UROLOGY

64. **Allazov I.S., Allazov S. A.**
CYSTIC KIDNEY NEOPLASMS (LITERATURE REVIEW).....447
65. **Allazov S.A., Allazov I.S.**
MODERN VIEWS ON DIAGNOSTIC METHODS AND TREATMENT OF URINARY PERITONITIS.....458

PHARMACOLOGY

66. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH DURING INTERACTION WITH FATS IN THE COMPOSITION OF STARCH-FAT SUBSTRATES.....466
67. **Kasimova D.S., Vladimir A.A., Babich S.M., Khamrakulov Sh.Kh.**
INFLUENCE OF FAT HYDROLYSATES ON CHANGES IN THE DIGESTABILITY OF STARCH IN THE COMPOSITION OF STARCH- FAT SUBSTRATES.....474

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК: 616.33-002.2 :615.334

МАХМУДОВА Nilufar Makhamadjonovna
Republican Scientific and Practical Center for Traditional Medicine**PHYTOTHERAPY OF DYSPEPTIC SYMPTOMS IN PATIENTS
WITH H. PYLORI-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS
USING THE DIETARY SUPPLEMENT VENTRAP**

For citation: Makhmudova N.M. phytotherapy of dyspeptic symptoms in patients with h. Pylori-associated chronic gastritis Using the dietary supplement ventrap // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 5, pp.43-49

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14179188>**ANNOTATION**

The article discusses the results of using the biologically active supplement VENTRAP, consisting of dried mulberry, black root, and large plantain, in addition to eradication therapy (ET) in 40 hospitalized patients suffering from Helicobacter pylori-associated chronic gastritis. Despite the implementation of highly effective eradication therapy (ET), 15-25% of patients continue to experience persistent dyspeptic symptoms (DS) such as a burning sensation and pain in the epigastric region, heaviness after meals, and early satiety, significantly worsening the patients' quality of life. VENTRAP has demonstrated high effectiveness and safety in eliminating (DS) and has been recommended as an alternative phytotherapy for the treatment and prevention of (DS) in patients with Helicobacter pylori-associated chronic gastritis.

Keywords: phytotherapy, alternative medicine, Helicobacter pylori, chronic gastritis, gastroenterology, dietary supplements, dandelion, elecampane, plantain.

МАХМУДОВА Нилуфар Махамаджоновна
Республиканский научно-практический центр народной медицины**ФИТОТЕРАПИЯ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ У БОЛЬНЫХ
С H. PYLORI АССОЦИИРОВАННЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ ВЕНТРАП****АННОТАЦИЯ**

В статье описаны результаты применения биологически активной добавки ВЕНТРАП состоящий из: одуванчика лекарственного, девясила высокого и подорожника большого у стационарных 40 больных с Hр ассоциированным ХГ наряду с эрадикационной терапией (ЭТ). Несмотря на проведенную высоко эффективную ЭТ от 15- 25% больных страдают стойкими диспептическими симптомами(ДС): как боль и жжение в эпигастральной области, тяжесть после еды и чувство быстрого насыщения, ухудшающие качество их жизни больных.

ВЕНТРАП продемонстрировал высокую эффективность и безопасность в устранении (ДС) у больных с Нр ассоциированным ХГ и предложен для широкого применения как альтернативная фитотерапия для лечения и профилактики (ДС).

Ключевые слова: фитотерапия, альтернативная медицина, хеликобактер пилори, хронический гастрит, гастроэнтерология, БАД, одуванчик, девясил высокий, подорожник большой.

МАХМУДОВА Нилуфар Махамаджоновна
Республика халқ таботати илмий амалий маркази

Н. PYLORI БОҒЛИҚ СУРУНКАЛИ ГАСТРИТЛИ БЕМОРЛАРДА ДИСПЕПТИК СИМПТОМЛАРИНИНГ ВЕНТРАП БИОЛОГИК ФАОЛ ҚЎШИМЧАСИ ФИТОТЕРАПИЯСИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада Нр ассоциирланган сурункали гастрит билан оғриган 40 та стационар беморнинг эрадикацион терапия (ЭТ) билан бир қаторда таркиби: қоқиғул, қора андиз, қатта баргизубдан иборат ВЕНТРАП биологик фаол қўшимча қўлланиши натижалари ёритилган. Юқори самарали эрадикацион терапия (ЭТ) ўтказилишига қарамай, 15-25% беморлар турғун диспептик симптомлардан (ДС) азобланидилар. Булар: эпигастрал соҳадаги қуйиш ҳисси ва оғрик, таомланишдан кейинги оғирлик, тез тўйиб қолиш ҳисси бўлиб, беморлар турмуш сифатини оғирлаштиради. ВЕНТРАП (ДС) бартараф этишда юқори самарадорлик ва ҳавфсизлигини наоён қилди ва Нр ассоциирланган сурункали гастрит билан оғриган беморларда (ДС) даволаш ва профилактикасида кенг қўламда ишлатиш учун альтернатив фитотерапия сифатида тавсия этилди.

Калит сўзлар: фитотерапия, альтернатив тиббиёт, хеликобактер пилори (Нр), сурункали гастрит, гастроэнтерология, биологик фаол қўшимча (БФҚ), қоқиғул, қора андиз, қатта баргизуб.

ВВЕДЕНИЕ. Среди заболеваний желудка наиболее часто говорят о гастритах, функциональной диспепсии, язвенной болезни и раке желудка. История изучения заболеваний желудка уходит в глубину веков развития медицины и здравоохранения, однако до настоящего времени проблемы, связанные с патологиями верхних отделов ЖКТ не теряют своей актуальности. Сложность решения этой проблемы для медицины и здравоохранения определяется широкой распространенностью этих заболеваний, многофакторностью причин их возникновения, полиморфизмом симптомов и трудностью диагностики и статистического учета [1,2,3].

Распространённость Нр в мире очень высока - каждый второй житель земли является носителем *N. pylori*. В странах Африканского континента заражены $\approx 80\%$ населения, в Южной Америке $\approx 70\%$, в Азии $\approx 55\%$, в Европе 47% [3,4]. В странах Центральной Азии распространённость Нр превышает 70% . В Узбекистане по данным М.М. Каримова с соавт. (2018) распространённость Нр достигает $80 - 84\%$, при этом имеется смешанный тип инфицирования *IceA1/IceA2* с генотипом *CagA*. А у больных с ХАТГ (В-тип) наиболее часто выявляется штамм *Cag+* *VacA* *si VacA* *m2* и *IceA* [6].

Следует заметить, что Нр инфекция преимущественно приобретается в детстве и без специального лечения сохраняется на протяжении всей жизни, что обеспечивает путь передачи - бытовой, фекально-оральный - через воду и пищевые продукты, при поцелуе и т.д. [6,7,8]. Одним из факторов риска формирования хронического гастрита является более высокий возраст, особенно, старше 60 лет [9]. Алиментарному фактору риска в исследованиях как старых, так и современных авторов, изучающих развитие и распространённость гастритов, ФД и РЖ уделяется достаточное внимание. По данным китайского автора Yuan Li (2020) опрос пациентов с гастритом показал, что большинство из

них - 58,2% связывают свое заболевание с пищевыми и поведенческими факторами. Ко фактором диспепсических расстройств у всех мужчин по мнению автора были нерегулярный размер порции еды, барбекю, закуски, алкоголь, а сладости были единственным диетическим фактором, связанным со всеми симптомами у женщин [12].

20-30% населения постоянно или периодически испытывают диспептические симптомы. При этом, как показали исследования, меньшая часть (35-40%), приходится на группу заболеваний, входящих в группу органической диспепсии, а большая часть (60 – 65%) – на долю функциональной диспепсии (ФД). Вопросы этиологии и патогенеза синдрома ФД до сих пор остаются недостаточно изученными. Роль инфекции *H. pylori* при ФД является спорной. Накопленные в настоящее время данные не дают оснований считать *H. pylori* существенным этиологическим фактором возникновения диспептических расстройств у большинства больных с функциональной диспепсией. Проведение эрадикации может оказаться полезным лишь у 5% таких пациентов. Лечение гастритов, ассоциированных с *Hp* является сложным и достаточно длительным процессом, требующим значительных экономических, трудовых и временных затрат не только со стороны медицинских работников, но и со стороны пациента и его семьи. В идеале этиотропная терапия (ЭТ) должна привести к 90% эрадикации *Hp* и это обеспечивается одновременным применением 2 - 3 – х антибиотиков. Однако врачами во многих странах наблюдается снижение эффективности ЭТ до недопустимого уровня $\leq 80\%$. Основными причинами неудачной эрадикации являются появление устойчивых к антибиотикам штаммов *Hp*.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить клиническую эффективность и переносимость биологически активной добавки к пище Вентрап производства «OMAR CARE» (Узбекистан).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование было включено 40 пациентов в возрасте от 19 до 60 лет, средний возраст $35+16,5$ с верифицированным диагнозом НР ассоциированный ХГ. Диагноз устанавливали на основании ЭФГДС и прицельной биопсией с последующим быстрым уреазным тестом на НР. Хронический гастрит, верифицированный у больного, и клинический симптомокомплекс, свойственный ФД, комбинировали при постановке общего диагноза и шифровали в МКБ-10 с использованием рубрики как «хронический гастрит» (K 29), так и рубрики «функциональное расстройство желудка» (K 31). Всем больным было проведено анкетирование с помощью специального опросника, где изучалась вероятность наличия кислотозависимых заболеваний, в том числе и ФД. Согласно опроснику, синдром боли в эпигастрии регистрировали в тех случаях, когда у больного, по меньшей мере 1 раз в неделю отмечались умеренные или выраженные боли, или чувство жжения в эпигастральной области. При этом боли не носили постоянный характер, были связаны с приемом пищи или возникали натощак, не локализовались в других отделах живота, не уменьшались после дефекации и не сопровождалась признаками дисфункции желчного пузыря или сфинктера Одди. Синдром боли в эпигастрии часто сочетался с постпрандиальным дистресс-синдромом.

В свою очередь постпрандиальный дистресс-синдром регистрировали в тех ситуациях, когда у больного по меньшей мере несколько раз в неделю после еды, при приеме обычного объема пищи возникало чувство переполнения в эпигастрии или раннее насыщение. При этом постпрандиальный дистресс-синдром иногда сочетался с тошнотой и синдромом боли в эпигастрии. Оценку симптоматики производили по 3-х балльной системе, где: 0-отсутствие симптома; 1-маловыраженная, периодическая симптоматика–редко; 2-средней степени выраженная симптоматика– достаточно часто; 3-выраженная, постоянная симптоматика – постоянно.

Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту и особенностям клинического течения ХГ и ФД. Первая контрольная группа больных принимала стандартную эрадикационную терапию состоящей из ингибитора протонной помпы (ИПП), амоксициллина по 1, 0 грамм 2 раза в день, кларитромицина по 500 мг 2 раза в день и висмута трикалия дицитрата по 120 мг 4 раза в день в течение 10 дней. Другая группа больных (основная группа) на фоне аналогичной эрадикационной терапии в течение 4 недель также принимали дополнительно биологически активную добавку к пище Вентрап® 370мг по 1 таблетке 3 раза в

день. Контрольное тестирование на НР инфекцию проводили через 4 недели после окончания эрадикационной терапии методом дыхательного уреазного C¹⁴ теста.

В исследование включались пациенты с ХГ, находящиеся на стационарном лечении, обоого пола, в возрасте старше 18 лет, которые дали согласие на участие в исследовании. Критерием исключения из исследования являлись беременность, лактация, калькулёзный холецистит и/или механические препятствия желчевыводящих путей, повышенная чувствительность к компонентам препарата, участие пациента в других клинических исследованиях в течение последних 30 дней, непроходимость кишечника.

Исследуемый растительный бад ВЕНТРАП состоит из следующих лекарственных трав: *Plantago major* (40%), *Taraxacum officinale* (30%), *Inula helenium* (30%). *Plantago major* (Подорожник большой-обыкновенный). В качестве лекарственного сырья используют лист подорожника большого (лат. *Folium Plantaginis majoris*) и траву подорожника большого свежую (*Herba Plantaginis majoris recens*). *Taraxacum officinale* (одуванчик лекарственный-обыкновенный) обладает желчегонным, жаропонижающим, слабительным, отхаркивающим, успокаивающим, спазмолитическим и лёгким снотворным действием. *Inula helenium* (Девясил высокий) используют как отхаркивающее средство, а также при лечении желудочно-кишечных заболеваний.

Клиническая картина течения ХГ и ФД у больных была представлена язвенноподобным синдромом в 24,3% случаев и постпрандиальным дистресс синдромом в 20,6% случаях. В 45,3% случаев болезнь протекала в смешанной форме. Клинические проявления в виде боли в верхних отделах живота была установлена лишь в 36,5% случаев, только 62% из этих больных предъявляли жалобы на боль, возникающую после приема пищи, 82% пациентов беспокоили ночные боли (в то же время боль в животе, которая мешала больным спать - в 89,0% случаев). Чувство раннего насыщения больные отмечали в 85,7% случаев, жжение, в основном в эпигастральной области - в 85,4% случаев, тошноту - в 92,5% случаев.

Наиболее значимыми этиологическими факторами ФД у больных были: кислотный фактор; наследственная предрасположенность; наличие в анамнезе НР; курение, алкоголь; перенесенные частые токсикоинфекции; алиментарные факторы (злоупотребление острой и соленой пищей, поздний ужин, переизбыток); психосоциальные факторы.

Всем больным с ФД были даны рекомендации по питанию: частое (до 5-6 раз в день), дробное питание небольшими порциями с ограничением жирной и острой пищи, а также кофе. Был рекомендован отказ от курения, употребления алкоголя, приема НПВП.

Исследования по оценке эффективности эрадикационной схемы лечения проводили через 8 недель после начала лечения. Согласно протоколам VI Маастрихтского консенсуса показатель эрадикации 85% является “удовлетворительным”. Так по заключению наших исследований показатели степени эрадикации основной группы пациентов, принимавших вонапрозол отвечают критериям “удовлетворительно”.

В таблице 1 представлена динамика клинических проявлений заболевания до и после курса лечения.

Таблица 1.

Динамика клинических параметров больных до и после лечения

	Основная группа (ЭТ+ ВЕНТРАП)		Контрольная группа (ЭТ)	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Боли в эпигастральной области	2, 8± 0, 2	0,45± 0, 05*	2, 7± 0, 14	1,12± 0, 3*
Чувства жжения в эпигастральной области	2, 6± 0, 3	0, 41± 0, 03*	2, 7± 0, 2	1, 6± 0, 08*

Чувство тяжести после еды	3,0±0,3	1,2±0,07*	2, 8± 0, 5	2, 5± 0, 4
Чувство раннего насыщения	2,8±0,2	0,8±0,05*	2, 7± 0, 3	2, 5± 0, 05

Примечание: * - разница достоверна между показателями сравниваемых групп ($p < 0, 05$)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.

Как было видно из полученных результатов наблюдения, в контрольной группе больных было отмечено снижение выраженности эпигастрального болевого синдрома достоверно на 58,5% и чувства жжения в эпигастральной области на 48,8%. Это было связано, с тем, что применение ИПП способствовало снижению выраженности болевого синдромов. Однако в контрольной группе больных выраженность постпрандиального дистресс синдрома практически не претерпевала статистически значимых изменений. В основной группе больных принимавших бад ВЕНТРАП на фоне ЭТ динамика уменьшения вышеуказанных синдромов была более значимой: выраженность эпигастрального болевого синдрома и синдрома эпигастрального жжения была снижена на 84%; выявлено снижение постпрандиального дистресс синдрома: снижение выраженности чувства тяжести после еды составило 60%, а чувства раннего насыщения на 71, 5%.

Побочные реакции: за период лечения случаев побочных эффектов и отрицательных симптомов не отмечалось. Фитокомплекс переносился пациентами хорошо. Часть больных отмечала горький вкус препарата, однако это не требовало отмены препарата.

В многих клиничко-эпидемиологических исследованиях было установлено, что хронический гастрит, часто выявляется у больных с синдромом ФД. Но, при этом, не было отмечено какой-либо корреляции между выраженностью «гастритических» изменений и наличием у больного диспепсических нарушений. Соответственным образом доказано отсутствие какой-либо связи между гастритическими изменениями слизистой оболочки желудка и наличием у пациентов диспепсических жалоб. Наличие НР-ассоциированного гастрита не объясняет возникновение симптомов диспепсии.

Ни одна из имеющихся трех современных классификаций хронического гастрита («Сиднейская», 1990; «Хьюстонская», 1994; классификация OLGA, 2008) не содержит раздела, касающегося оценки клинических проявлений. Диагноз ХГ несет информацию о морфологических процессах в слизистой желудка с позиций их значения как предраковых состояний. ХГ, обнаруженный при эндоскопическом исследовании и клинический симптомокомплекс, свойственный функциональной диспепсии, могут и должны комбинироваться при постановке общего диагноза. Постановка диагноза ФД дает возможность оптимизировать лечение больных, определяя выбор тех или иных групп лекарственных средств.

Следует отметить, что, несмотря на кажущееся изобилие растительных препаратов, все же современная отечественная гастроэнтерология ощущает "лекарственный голод" т.к. она придерживается испытанного и верного, можно сказать, канонизированного принципа «лечить не болезнь, а больного». В современной клинической практике варианты патологии желудочно-кишечного тракта настолько многолики, что имеющиеся средства не всегда удовлетворяют требованиям больных. Всё отмеченное выше, доказывает необходимость создания отечественного высокоэффективного растительного средства, сочетающего в себе свойства гастропротектора, так и прокинетики.

Проведенные исследования показали, что в обеих наблюдаемых группах больных показатели эрадикации составили 85%, что по Маастрихтским консенсусам оцениваются как удовлетворительный результат. Однако, проведение эрадикационной терапии несмотря на хорошие результаты эрадикации, не способствовало купированию симптомов заболевания. У определенного количества больных с ХГ с сопутствующей ФД было отмечено частичное купирование симптомов ФД, но это отмечалось преимущественно у пациентов с эпигастральным болевым синдромом ФД. Это было связано с тем, что пациенты принимали ИПП, и это способствовало купированию болевой симптоматики. Однако, в контрольной

группе больных мы практически не наблюдали купирование симптомов заболевания как в отношении группы пациентов с постпрандиальной симптоматикой, так и у лиц с смешанной формой ФД. В отличие от контрольной группы, в опытной группе больных принимавших на фоне ЭТ, также и бад ВЕНТРАП была отмечена достоверно положительная динамика в купировании как болевой, постпрандиальной и смешанной форм ФД. Это было обусловлено тем, что используемый бад ВЕНТРАП обладает комплексным положительным эффектом, как в отношении гастроцитопротективной, так моторной функции желудка. Растительный бад ВЕНТРАП переносился пациентами хорошо, без каких-либо побочных эффектов, что потребовало бы отмены препарата. Таким образом, бад ВЕНТРАП может быть рекомендован к использованию при лечении больных с хроническими НР ассоциированным гастритами и ФД в комплексе с эрадикационной терапией.

ВЫВОДЫ:

1. Использование биологически активной добавки к пище ВЕНТРАП содержащего *Plantago major* (подорожник большой), *Taraxacum officinale* (одуванчик лекарственный), *Inula helenium* (девясил высокий), совместно с ЭТ у больных с НР-ассоциированными ХГ и ФД способствует купированию клинической симптоматики данной патологии.
2. Клинический эффект биологически активной добавки к пище ВЕНТРАП проявляется как купированием абдоминально- болевой симптоматики, так и постпрандиального дистресс синдромов ФД.
3. Социально-экономическая эффективность проявлялась выраженным улучшением качества жизни больных, сокращением пребывания - койко/дней в стационаре.
4. Биологически активная добавка к пище ВЕНТРАП при комплексном использовании лечения с НР-ассоциированными ХГ и ФД переносится больными хорошо и во время исследований побочных эффектов не было отмечено.

REFERENCES | ЧОШКИ | IQTIBOSLAR:

1. Ivashkin VT, Maev IV, Sheptulin AA, Lapina TL, Trukhmanov AS, Kartavenko IM, Kiprianis VA, Okhlobystina OZ. Clinical recommendations of the Russian Gastroenterological Association for the diagnosis and treatment of functional dyspepsia. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Proctology. 2017; 27(1):50-61. DOI: 10.22416/1382-4376-2017-27-1-50-61 (in Russ)
3. Ivashkin VT, Maev IV, Lapina TL, Fedorov ED, et al. Clinical recommendations of the Russian Gastroenterological Association and the Endoscopic Society RENDO for the diagnosis and treatment of gastritis, duodenitis. Russian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Proctology. 2021 ;31(4):70–99. <https://doi.org/10.22416/1382-4376-2021-31-4-70-99>. (in Russ)
4. Lahner E, Carabotti M, Annibale B. Treatment of *Helicobacter pylori* infection in atrophic gastritis. World J Gastroenterol. 2018 Jun 14;24(22):2373-2380. doi: 10.3748/wjg.v24.i22.2373. PMID: 29904244; PMCID: PMC6000293.
5. Hooi JKY, Lai WY, Ng WK, et al. Global prevalence of *Helicobacter pylori* infection: systematic review and meta-analysis. Gastroenterology. 2017;153(2):420-429.
6. Karimov MM, Ismailova ZHA, Sabirova GN, Saatov ZZ. Prevalence of *Helicobacter*-associated gastric diseases in Uzbekistan / Hepatology and Gastroenterology. – 2018. - № 1. - С. 30-33. (in Russ)
7. Kayali S, Manfredi M, Gaiani F, Bianchi L, Bizzarri B, Leandro G, Di Mario F, De' Angelis GL. *Helicobacter pylori*, transmission routes and recurrence of infection: state of the art. Acta Biomed. 2018 Dec 17;89(8-S):72-76. doi: 10.23750/abm.v89i8-S.7947. PMID: 30561421; PMCID: PMC6502203.
8. Duan M, Li Y, Liu J, Zhang W, Dong Y, Han Z, Wan M, Lin M, Lin B, Kong Q, Ding Y, Yang X, Zuo X, Li Y. Transmission routes and patterns of *helicobacter pylori*. *Helicobacter*. 2023 Feb;28(1):e12945. doi: 10.1111/hel.12945. Epub 2023 Jan 16. PMID: 36645421.

9. Kim, N. (2023). Prevalence and Transmission Routes of *H. pylori*. In: Kim, N. (eds) *Helicobacter pylori*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-97-0013-4_1
10. Liu Yu, Zhang J., Guo Yu, et al. The global burden and risk factors of gastritis and duodenitis: an observational study of trends from 1990 to 2019. *SciRep* 14 , 2697 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-52936-1>
11. Feyisa ZT, Woldeamanuel BT (2021) Prevalence and associated risk factors of gastritis among patients visiting Saint Paul Hospital Millennium Medical College, Addis Ababa, Ethiopia. *PLoS ONE* 16(2): e0246619. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246619>
12. Yuan Li, Zeqi Su, Ping Li, Yicong Li, Nadia Johnson, Qi Zhang, Shihao Du, Huali Zhao, Kexin Li, Chi Zhang, Xia Ding, "Association of Symptoms with Eating Habits and Food Preferences in Chronic Gastritis Patients: A Cross-Sectional Study", *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, vol. 2020, Article ID 5197201, 11 pages, 2020. <https://doi.org/10.1155/2020/5197201>
13. Afanasenkova TE, Dubskaya EE, Russiyanov VV Use of interferon in the treatment of patients with chronic erosive gastritis associated with *Helicobacter Pylori* and herpesvirus infection// *Experimental and clinical gastroenterology*. 2017; edition 142. № 6. – С. 141-144. (in Russ)

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000